

**TRATAMENTE ȘI ANALIZE CONTABILE PRIVIND TREZORERIA
ÎNTRINDERII CONFORM IAS 7**

Autor: Daniel Florea

**BUCUREȘTI,
2023**

Cuprins

INTRODUCERE	1
Capitolul 1: Fluxurile de trezorerie și reprezentarea lor în cadrul raportării financiare și al literaturii de specialitate	3
1.1 Trezoreria entității – măsură a performanței acesteia	3
1.2 Fluxurile de numerar și reprezentarea lor în cadrul referențialului internațional IFRS	5
1.2.1 Arhitectura tabloului de trezorerie	5
1.2.2 Metoda directă	8
1.2.3 Metoda indirectă	9
1.3 CASH FLOW-UL – SUBIECT AL LITERATURII DE SPECIALITATE	9
1.3.1 Apariția conceptului de flux de trezorerie	9
1.3.2 Necesitatea tabloului de trezorerie	10
1.3.3 Activitățile generatoare de numerar	11
1.3.4 Ce cauzează eșecul întreprinderilor?	15
1.3.5 Contabilitate creativă sau fraudă în prezentarea fluxurilor de trezorerie?	18
CAPITOLUL II. CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ PRIVIND IMPACTUL FLUXURILOR DE TREZORERIE ASUPRA ENTITĂȚII	21
1. Metodologia cercetării	22
2. Ipoteze	22
3. Date și metode de cercetare	22
Concluzii și propuneri	30
Bibliografie	32

INTRODUCERE

După experiența profesională și abilitățile de conducere strategică, banii – sub forma de lichidități, reprezintă cea mai importantă resursă pentru întreprindere pentru a-și continua cu succes activitatea.

Fiecare întreprindere trebuie să se afle în permanență în procesul de conversie și extindere a numerarului pentru o dezvoltare durabilă și susținută. Inițial, afacerea începe cu o infuzie de numerar pentru a susține procesul investițional necesar desfășurării activității întreprinderii, ca mai târziu, investitorii să fie remunerați prin încasarea unor dividende din profiturile companiei. O afacere de succes trebuie să genereze fluxuri de trezorerie, eng. „cash-flow”, superioare cheltuielilor angajate pentru generarea acestora.

Situația fluxurilor de trezorerie, vine în sprijinul utilizatorilor situațiilor financiare pentru a furniza informații suplimentare decât cele prezentate în bilanț și în contul de profit și pierdere, oferă o imagine fidelă a elementelor ce compun trezoreria, fiind un instrument care este foarte necesar în analiza activității curente a întreprinderii.

Teza abordează un aspect întotdeauna actual pentru o întreprindere, analiza, gestionarea și contabilizarea fluxurilor de trezorerie generate de principalele activități ale societății. Metodologia de cercetare cuprinde atât aspecte teoretice, propuse fie de către autorități abilitate în domeniul financiar-contabil, informații furnizate de autori care au contribuit la acumularea de cunoștințe relevante pentru subiectul abordat, cât și aspecte practice, prin studiul de caz asupra fluxurilor de trezorerie pentru o întreprindere matură și performanța, listată pe o piață reglementată.

Demersul acestei lucrări pornește de la premisa că fiecare întreprindere, prin existența și obiectivele sale, generează fluxuri de trezorerie, iar performanța, rentabilitatea și sustenabilitatea acesteia se bazează pe evidența și gestionarea eficientă a lichidităților de care dispune.

Scopul acestei lucrări este de a profila impactul pe care fluxurile de trezorerie îl au asupra activității, sustenabilității și asupra deciziilor manageriale în cadrul unei întreprinderi.

Din punct de vedere al arhitecturii, lucrarea este structurată în două capitole, care prezintă aspecte fundamentale pentru a deprinde cunoștințele necesare înțelegerii conceptului de flux de trezorerie, atât teoretic, cât și practic.

Capitolul I prezintă stadiul cunoașterii pentru tema aleasă, prezentând aspecte teoretice, de la apariția, necesitatea și gestionarea fluxurilor de trezorerie, în prisma autorilor care au abordat acest subiect în cercetările lor științifice, cat și tratamentul contabil al fluxurilor de trezorerie în prisma reglementarilor contabile impuse de standardul IAS 7 „Situțiile fluxurilor de trezorerie”. Fundamentarea conceptelor teoretice este esențială pentru înțelegerea modului în care tabloul de trezorerie funcționează, dar și pentru a înțelege necesitatea unui nivel optim de lichiditate.

Capitolul II abordează pragmatic aspectele teoretice prezentate în cadrul lucrării, prin evidențierea impactului pe care fluxurilor de trezorerie îl au asupra activității unei societăți și asupra deciziilor manageriale pe care acestea le presupun.

Mediul economic instabil din ultimii ani a accentuat și mai mult povara anteprenorilor de a supraviețui pe piață. Starea de faliment este cel mai ades generată de incapacitatea de plată a datoriilor acumulate, datorită unor ineficiențe a gestionarii resurseleor întreprinderii.

Necesitatea acestei lucrări este cu atât mai importantă întrucât supraviețuirea întreprinderii depinde în mod direct de generarea unor fluxuri de trezorerie care să permită acoperirea nevoilor curente și totodată, să permită și să susțină activitatea investitionala a întreprinderii.

Capitolul 1: Fluxurile de trezorerie și reprezentarea lor în cadrul raportării financiare și al literaturii de specialitate

1.1 Trezoreria entității – măsură a performanței acesteia.

Informațiile furnizate de tabloul de trezorerie sunt utile utilizatorilor situațiilor financiare întrucât oferă o bază pentru a evalua capacitatea entității de a genera lichidități și totodată, oferă o imagine asupra capacității de a onora obligațiile curente.

Datorită limitărilor informaționale furnizate de contul de profit și pierderi, tabloul fluxurilor de trezorerie s-a impus cu succes drept un instrument de apreciere a performanței întreprinderii. Deși investitorii iau de cele mai multe ori decizii de investire în baza informațiilor legate de rentabilitate, există situații în care informațiile legate de profit nu sunt îndeajuns pentru evaluarea adecvată a performanței unei întreprinderi. Spre deosebire de contul de profit și pierdere, performanța evaluată prin intermediul fluxurilor de trezorerie nu este influențată de impactul diverselor politici contabile utilizate, care determină un rezultat diferit.

Exemplu: Două întreprinderi Alfa și Beta prestează servicii de contabilitate, acestea obțin venituri identice, iar pentru anul 2023 au înregistrat următoarele rezultate:

-lei-

	Alfa	Beta
Venituri din servicii prestate	800.000	800.000
(-) Cheltuieli cu personalul	(300.000)	(300.000)
(-) Cheltuieli cu amortizarea	(400.000)	(200.000)
= Profit brut	100.000	300.000

Analizând performanța celor două întreprinderi în baza informațiilor furnizate de contul de rezultate, observăm că entitatea Beta este cea mai performantă, întrucât obține un rezultat mai

mare comparativ cu entitatea Alfa. Însă, această diferență se datorează faptului că entitatea Alfa amortizează bunurile folosind metoda accelerată, fapt care permite trecerea pe cheltuieli a unei sume mai mari cu amortizarea, în timp ce societatea Beta folosește metoda de amortizare liniară, care presupune o cheltuială constantă cu amortizarea de-a lungul duratei de viață a bunului.

Astfel de analize pot fi înșelătoare, întrucât diversele politici contabile, ca de exemplu, metoda de amortizare, metoda de evaluare a stocurilor la ieșirea din gestiune, metode de optimizare fiscală, etc., pot provoca o imagine diferită față de realitatea economică. Prin urmare devine impetuos o analiza a performanței întreprinderii prin valența fluxurilor de trezorerie.

-lei-

	Alfa	Beta
Incasari din servicii prestate	800.000	800.000
(-) Plati privind salariile	(300.000)	(300.000)
= Flux net de trezorerie	500.000	500.000

Din punct de vedere al lichidității, cele doua întreprinderi sunt la fel de performante. Desigur, profitul este considerabil o bază importantă a rentabilității, însă acesta trebuie corelat cu lichiditățile de care întreprinderea dispune, pentru o evaluare corectă a acesteia.

Prin profituri pozitive, întreprinderea își asigură continuitate și prosperitate în exercițiile următoare, însă prin lichidități indeajunse, aceasta își asigură vitalitatea de care are nevoie în cursul exercițiului, pentru că din numerar, firma plătește facturile, salariile, dividendele și sprijină nevoile investiționale.

Gestionarea trezoreriei nu are un caracter standard, aceasta derivă în funcție de politica întreprinderii, de nevoile de finanțare, obținerea unui nivel optim de numerar este o provocare pentru managementul întreprinderii, întrucât un nivel prea mare de lichiditate înseamnă o imobilizare a numerarului fără a-l fructifica, în timp ce un nivel redus de lichiditate înseamnă probleme în desfășurarea activității curente.

În concluzie, impactul trezoreriei asupra performanței afacerii este semnificativ. Gestionarea eficientă a trezoreriei poate contribui la asigurarea faptului că o companie are suficiente numerar și lichidități, investește corect, gestionează datoriile în mod eficient și minimizează riscurile financiare. Procedând astfel, trezoreria poate ajuta la îmbunătățirea sănătății financiare a organizației și poate contribui la succesul său pe termen lung. Ca atare, funcția de trezorerie ar trebui considerată o componentă esențială a oricărei afaceri de succes.

1.2 Fluxurile de numerar și reprezentarea lor în cadrul referențialului internațional IFRS

Pentru tratamentul contabil al fluxurilor de trezorerie, standardele internaționale de raportare financiară au emis standardul IAS 7 „Situțiile fluxurilor de trezorerie”, publicat pentru prima dată în iulie anul 1977, ulterior suferind multiple amendamente prin care a fost actualizat. Prezentul standard impune societăților, faptul că societățile trebuie să prezinte variațiile de numerar și echivalente de numerar de la o perioadă la alta, pentru fiecare activitate care a generat numerarul respectiv.

Obiectivul IAS 7 este de a impune prezentarea unor informații istorice ale numerarului și ale echivalentelor de numerar ale unei entități prin intermediul situației fluxurilor de trezorerie, care clasifică activitățile întreprinderii desfășurate în decursul unei perioade în funcție de exploatare, investiții și finanțare.

1.2.1 Arhitectura tabloului de trezorerie

Situația fluxurilor de trezorerie impune entităților să analizeze fluxurile de numerar în trei secțiuni: exploatare, investiții și finanțare. Raportarea fluxurilor de trezorerie din activitățile de exploatare poate fi prezentată folosind una dintre cele două metode: directă sau indirectă. Aceste metode au un impact asupra importanței și relevanței informațiilor furnizate de către situația fluxurilor de trezorerie pentru factorii de decizie. Raportarea financiară este utilă pentru luarea deciziilor dacă include informații care sunt relevante, reprezentate fidel și care sporesc calitățile.

1.2.1.1 Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare

Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare reprezintă principalele activități generatoare de venituri ale întreprinderii, care nu sunt activități de investiții sau de finanțare, astfel încât fluxurile de numerar din exploatare includ numerarul primit de la clienți, numerarul plătit furnizorilor și angajaților. Prin urmare, aceasta rezultă, în general, din tranzacțiile și alte evenimente care intră în determinarea profitului sau a pierderii (IAS 7.14)

1.2.1.2 Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții

Fluxurile de numerar legate de investițiile în infrastructură și în alte active pe termen lung sunt fluxuri de numerar pentru investiții. Exemple includ numerarul plătit pentru active, precum: instalații și echipamente; numerar plătit pentru investiții pe termen lung în titluri de valoare; numerar primit din vânzarea de imobilizări corporale; și numerar primit din vânzarea de investiții pe termen lung în titluri de valoare.

Fluxurile de trezorerie agregate care rezultă din achiziții și din cedări de filialelor sau a altor unități de afaceri se prezintă separat și se clasifică drept activități de investiții (Muthupandian, 2008).

1.2.1.3 Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanțare

Fluxuri de numerar de finanțare implică strângerea de capital pentru societate și returnarea numerarului către creditori și acționari. Printre exemple se numără numerarul atras din împrumuturi, numerarul primit din emisiunea de capital social, plăți în numerar pentru rambursarea împrumuturilor și plăți în numerar pentru a redobândi capitalul social (IAS 7.17)

Dobânzi și dividende

În conformitate cu norma IAS 7, fluxurile de numerar din dobânzile și dividendele primite sunt prezentate separat și clasificate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul că fiind fluxuri din activitatea de exploatare sau de finanțare (IAS 7.31).

Referențiarul contabil menționează că dobânzile plătite și dobânzile și dividendele primite sunt de adesea clasificate ca fluxuri de numerar din exploatare pentru o entitate, însă nu există un consens cu privire la clasificarea acestor fluxuri de trezorerie pentru alte entități. De asemenea, dobânda necapitalizată plătită, dobânzile și dividendele primite pot fi clasificate ca fluxuri de numerar din activitatea de exploatare deoarece acestea intră în determinarea rezultatului întreprinderii.

În mod alternativ, dobânzile necapitalizate plătite pot fi prezentate ca fluxuri din activitatea de finanțare, întrucât acestea sunt costuri de obținere a resurselor financiare, iar dobânzile și dividendele primite pot fi prezentate ca fluxuri din activitatea de investiții, întrucât sunt randamente ale investiției (IAS 7.33). Cu toate acestea, plățile de dobânzi capitalizate în conformitate cu IAS 23, trebuie să fie clasificate în conformitate cu clasificarea activului suport la care se referă aceste plăți.

Impozitul pe profit

În timp ce cheltuiala cu impozitul pe profit poate fi ușor de identificat cu activitățile de exploatare, investiții sau finanțare, plățile aferente impozitului pe profit specific unei activități sunt de cele mai multe ori dificil de identificat și pot apărea în perioade diferite de fluxurile de trezorerie ale activităților ce le-au generat. În consecință, impozitul pe profit impozitului pe profit sunt prezentate, de obicei, ca numerar din exploatare (IAS 7.35). Cu toate acestea, IAS 7 impune, atunci când este realizabilă determinarea în mod practic a fluxurilor de numerar aferente impozitului pe profit cu tranzacții individuale aferente uneia dintre activitățile de exploatare, investiții sau finanțare, fluxul de trezorerie din impozitul pe profit să fie prezentat la rubrica respectivă.

Raportarea fluxurilor de trezorerie din activitățile de exploatare poate fi prezentată folosind una dintre cele două metode: directă sau indirectă. Aceste metode au un impact asupra importanței și relevanței informațiilor furnizate de către situația fluxurilor de trezorerie pentru factorii de decizie. Raportarea financiară este utilă pentru luarea deciziilor dacă include informații care sunt relevante și reprezintă fidel imaginea întreprinderii.

Diferența dintre cele două metode se limitează la evaluarea fluxurilor de numerar legate de activitățile de exploatare, fluxurile de numerar asociate activităților de investiții și de finanțare nu variază în funcție de metodele de pregătire, prin urmare, dacă folosim oricare dintre cele două metode atunci când pregătim fluxurile de numerar aferente activităților de investiții și de finanțare, rezultatul este același.

Fluxurile de trezorerie în valută

Norma IAS 7 precizează că numerarul generat de tranzacțiile realizate într-o monedă străină trebuie convertit în moneda funcțională a întreprinderii pe baza cursului de schimb valabil la data fluxului de trezorerie. Standardul precizează că raportarea numerarului în valută se

realizează în conformitate cu IAS 21 „Efectele variației cursurilor de schimb valutar”, prin conversia la cursul de schimb cât mai aproape de cel real, raportarea fluxurilor de numerar la cursul de închidere al exercițiului financiar fiind expres interzisă (IAS 7.27).

Efectul variației cursului de schimb este prezentat în tabloul fluxurilor de trezorerie, pentru a reconcilia numerarul disponibil la începutul perioadei cu cel disponibil la sfârșitul perioadei, profitul și pierderile care sunt nerealizate din conversia fluxurilor de trezorerie în moneda funcțională nefiind prezentate (IAS 7.28).

Tranzacții nemonetare

Referitor la tranzacțiile care nu au caracter monetar, referențialul contabil prevede că acestea nu trebuie incluse în situația fluxurilor de trezorerie întrucât contravine principiului acestei situații financiare, care are ca scop doar prezentarea acelor tranzacții care au produs mișcări în numerarul din cursul anului. Astfel de exemple oferite de IAS 7.44 sunt:

- achiziția de active pe seama creditorilor, fie prin contracte de leasing financiar
- achiziția unei entități, atunci când societatea a apelat la emisiunea de acțiuni; și
- conversia datoriilor în capitaluri proprii

1.2.2 Metoda directă

În cadrul metodei directe, sunt raportate clasele majore de intrări și ieșiri de numerar brut din exploatare. La componentele fluxurilor de numerar raportate în mod obișnuit prin metoda directă sunt încasările de numerar de la clienți, plățile în numerar către furnizori și angajați, plățile pentru alte cheltuieli de exploatare, dobânzile încasate și plătite și impozitele plătite.

Profitul net, care este determinat pe baza contabilității de angajamente, este viciat de ambiguitate și lipsă de claritate din cauza estimărilor utilizate, cum ar fi deprecierea, amortizarea și provizioanele. Astfel, profitul net nu reflectă fluxurile de numerar, în timp ce situația fluxurilor de numerar urmărește să coreleze plățile efectuate pentru generarea încasărilor, motiv pentru care informațiile sale au devenit un element important în deciziile financiare. Situația fluxurilor de trezorerie prezintă impactul monetar al tuturor activităților întreprinse de entități în cursul perioadei financiare cu clarificarea naturii aceluși impact, fie că este vorba de intrări sau ieșiri de

numerar. Situația oferă informații relevante care explică în detaliu modificările ce au avut loc la nivelul numerarului și al echivalentului de numerar, precum și modul în care firma generează și cheltuiește numerar pe parcursul unei perioade. Aceasta oferă managerilor, analiștilor de capitaluri proprii, creditorilor comerciali și analiștilor de investiții o explicație amănunțită a modificărilor care au avut loc în soldul de numerar al firmei. (Gibson, 2007)

1.2.3 Metoda indirectă

În cadrul metodei indirecte, se raportează doar fluxul de numerar net din exploatare după ajustarea profitului net înainte de impozitare în funcție de elementele fără efect de numerar. Ulterior, profitul net este ajustat prin modificarea unor elemente precum conturile creanțe, stocuri, conturi de plătit și angajamente. Cu toate acestea, metoda indirectă oferă mai puține informații în comparație cu metoda directă, deoarece metoda indirectă nu prezintă intrările și ieșirile de numerar din activități de exploatare în mod individual. Deși ambele metode sunt acceptabile, dar IAS încurajează implicit entitățile utilizarea metodei directe

1.3 CASH FLOW-UL – SUBIECT AL LITERATURII DE SPECIALITATE

1.3.1 Apariția conceptului de flux de trezorerie

Situația fluxurilor de trezorerie a fost prevăzută în mod obligatoriu în situațiile financiare prezentate de organizații, pentru prima dată în SUA în anul 1988, însă conceptul de flux de trezorerie este prezent încă din anul 1863.

Un prim pas pentru fundamentarea cunoștințelor îi aparține societății Dowlais Iron Company care după o perioadă de dificultăți financiare a înregistrat un profit în creștere. În ciuda profitului pozitiv, compania nu avea lichidități pentru a susține o nouă investiție, motiv pentru care managerul a elaborat un bilanț comparativ utilizând variații din diverse conturi, în urma căruia a determinat faptul că stocurile aveau un nivel prea ridicat, informație care a servit strategiilor de investiție, fiind astfel considerat un precursor al tabloului de trezorerie de astăzi. Tot în anul 1863, compania Northern Central Railroad a procedat la reconcilierea soldului inițial de numerar cu încasările și plățile pentru stabilirea soldului final, informațiile privind tranzacțiile fiind prezentate într-o schiță (Davis, 2015).

Ulterior, în anul 1902, United States Steel Corporation a emis un raport prin care a prezentat variația „fondurilor” care a constat în modificări ale activelor curente diminuate cu conturile de plăți. Acest concept a fost preluat și de către Institutul American de Contabilitate Publică care a impus în 1971 întocmirea unei situații a modificărilor poziției financiare, prin care se prezentau modificări ale activelor și pasivelor.

1.3.2 Necesitatea tabloului de trezorerie

În mod tradițional, accentul a fost pus îndeosebi pe identificarea profitului și a pierderilor, precum și a poziției activelor unei întreprinderi, pentru a oferi informații relevante despre o afacere. Până relativ recent, atât cerințele de informare a publicului, cât și cele de impozitare au fost îndeplinite de către întocmirea unor conturi statutare care constau, în principal, din contul de profit și pierdere cont de profit și pierdere și bilanț. Cu toate acestea, în ultimele două decenii, conștientizarea s-a dezvoltat în rândul utilizatorilor informați cu privire la necesitatea de a avea mai multă informații mai relevante privind fluxurile de numerar.

Totuși, acesta nu este principalul motiv pentru care este necesară o înțelegere a fluxurilor de numerar. În ultimii 30 de ani, am asistat la dezvoltarea unei medii de afaceri din ce în ce mai rapid și mai volatil. Ciclicitatea piețelor și a economiilor a făcut ca predicția exactă a fluxurilor de numerar să devină cea mai importantă armă de management în evitarea dezechilibrelor financiare și în livrarea controlată a rezultatelor întreprinderii. Pentru a finaliza analiza fluxului de numerar al unei întreprinderi, este mai întâi necesar să se dezvolte o înțelegere aprofundată a diferitelor componente care alcătuiesc fluxul de numerar în cadrul întreprinderii. Numerarul este în permanență necesar pentru a finanța ciclul de conversie a activelor, pentru a permite efectuarea plăților către băncii, pentru a plăti dividendele către acționari, pentru a plăti impozitele datorate, pentru a achiziționa alte active fixe și pentru a întreprinde activități de cercetare și dezvoltare.

Informațiile privind fluxurile de trezorerie ale unei entități sunt utile pentru a oferi utilizatorilor de informații financiare o bază pentru a evalua capacitatea entității de a genera numerar și echivalente de numerar, precum și nevoile entității de a utiliza aceste fluxuri de numerar (Muthupandian, 2008)

Situația fluxurilor de trezorerie are ca obiectiv să extindă câmpul de informații furnizat de contul de profit și pierderi și bilanț, prin prezentarea principalelor elemente care compun intrările și ieșirile de numerar care formează trezoreria. Informațiile prezentate sprijină utilizatorii să înțeleagă

activitățile întreprinderii, să evalueze solvabilitatea și lichiditatea și să înțeleagă sursele prin care întreprinderea generează numerar.

Focșa și Țurcanu (2018) susțin că situația fluxurilor de trezorerie trebuie să joace un rol crucial în analiza fundamentală a valorilor mobiliare. Autorii argumentează că este necesară o comparație a fluxurilor de numerar din activitățile de exploatare cu venitul net al întreprinderii, pentru a avea o imagine fidelă a fluxurilor de numerar provenite din activități care produc valoare adăugată în cadrul întreprinderii.

De asemenea, numerarul este necesar pentru a investi în mijloace fixe, după cum este necesar. Nevoia de investiții este determinată în mare măsură de nivelul concurenței pe piețele pe care își desfășoară activitatea întreprinderea. Pe o piață competitivă, schimbările în ceea ce privește așteptările consumatorilor și tehnologia vor determina în mod constant furnizorii să proiecteze produse mai bune și mai ieftine pentru a satisface nevoile consumatorilor, investițiile în active fixe necesare pentru a face acest lucru trebuie apoi angajate înainte ca producția să poată avea loc. În funcție de natura activelor fixe achiziționate, poate fi posibil să se împrumute o mare parte din fondurile necesare pentru finanțarea achiziției sau a construcției (Jury, 2012).

Important atunci când întreprinderea alege să investească fondurile disponibile este momentul investiției. O investiție prea timpurie vă atrage după sine o perioadă mai mare de recuperare a investiției, pe când o investiție prea târzie vă permite concurenților să capteze oportunitățile de pe piață și să își reducă costurile de operare.

1.3.3 Activitățile generatoare de numerar

Activitatea de exploatare

Fluxurile de numerar din exploatare sunt esențiale deoarece reprezintă numerarul generat de activitățile de bază ale unei companii. Acest numerar poate fi utilizat pentru a plăti cheltuieli, cum ar fi salariile, chiria și utilitățile, precum și pentru a investi în oportunități de creștere viitoare. Un flux de numerar pozitiv din exploatare este un indicator puternic al unei afaceri sănătoase, deoarece demonstrează că activitățile de bază ale companiei generează mai mult numerar decât utilizează

Exemple includ încasările în numerar de la clienți, încasările încasate sub formă de dobânzi și dividende din investiții, numerar plătit angajaților pentru serviciile lor, numerar plătit furnizorilor de stocuri și numerar plătit pentru impozitul pe venit și alte impozite.

Autorii Mulford și Comiskey (2005) consideră că o relație cu adevărat sustenabilă între profit și fluxul de numerar din exploatare necesită ca cele două măsuri să crească la rate comparabile pe termen lung. Atunci când ratele lor de creștere diferă în mod semnificativ, acesta poate fi un prim semn că numerarul din exploatare nu este susținut de activitatea de bază a societății, ci mai degrabă este efectul unei politici de lichidare a bilanțului, cum ar fi încasarea creanțelor, vânzarea stocurilor sau consumarea cheltuielilor în avans fără a fi înlocuite.

Un alt factor care poate avea un impact asupra fluxurilor de numerar din exploatare este reprezentat de modificările în capitalul de lucru al societății. De exemplu, în cazul în care creanțele unei societăți cresc, acest lucru poate reduce fluxurile de numerar din exploatare, deoarece societatea așteaptă mai mult timp să primească plata pentru bunurile sau serviciile sale. În mod similar, dacă nivelul stocurilor crește, acest lucru poate reduce, de asemenea, fluxurile de numerar din exploatare, deoarece societatea a imobilizat în stocuri lichidități care ar putea fi utilizate în alte scopuri (Block și Danielsen, 2019)

Akinbuli (2009) a subliniat că modelul ciclurilor de exploatare a numerarului variază în funcție de industrie, dar, în termeni generali, modelul implică furnizarea de numerar sub formă de capital pentru cheltuielile inițiale ale firmei, cum ar fi achiziționarea de materii prime în procesul de fabricație și de marfă în societățile de comercializare, distribuția produselor finite pentru a obține numerar imediat sau crearea de debitori atunci când bunurile sunt vândute pe termen de credit. În plus, procesul de gestionare a numerarului operațional a devenit o provocare pentru majoritatea companiilor, datorită impactului său semnificativ asupra desfășurării activității în condiții normale.

O întreprindere care nu investește adecvat în menținerea capacității de exploatare poate prejudicia profitabilitatea viitoare de dragul lichidităților curente (Muthupandian, 2008).

Activitatea de investiții

Fluxurile de numerar pentru investiții sunt, de regula negative din cauza optimismului managerial că oportunitățile de investiții sunt în creștere. În fiecare an ne așteptăm la mișcări ale activelor nete de lucru din cauza unor factori cunoscuți. Principalele, sunt efectele inflației, uzura

morală și fizică, precum și creșterea capacității de producție. Astfel, devine impetuos ca întreprinderea să investească în mod constant în activele sale (Mugan și Sayari, 2013).

O regulă de bază pentru pe care compania trebuie să o ia în considerare este aceea că ar trebui să reinvestească cel puțin valoarea amortizării liniară în noi imobilizări corporale, astfel încât să păstreze baza sa de investiții. Din cauza presiunilor inflaționiste în timp, reinvestirea doar a valorii amortizării este puțin probabil să fie suficientă, dar poate fi considerată un minim. Este posibil să fie necesare niveluri chiar mai ridicate de investiții pentru anumite tipuri de întreprinderi și, în general, vor fi un indiciu de creștere și îmbunătățire, dar și acest lucru trebuie examinat cu atenție. Reinvestirea de dragul de reinvestire reprezintă bani iroșiți. Valoarea reinvestiției ar trebui să fie logică, planificată și adecvată pentru circumstanțele întreprinderii. O reinvestire prea mare consumă numerar fără discernământ (Reider și Heyler, 2003).

Ieșirile de numerar legate de investițiile în active pot fi clasificate fie drept "cheltuieli de capital de întreținere" sau "cheltuieli de capital de creștere". Cheltuielile de capital de întreținere sunt investiții în întreținerea activelor existente, în timp ce cheltuielile de capital de creștere sunt investiții în active noi care vor stimula creșterea viitoare.

O altă sursă de ieșiri de numerar din activitatea de investiții o reprezintă investițiile în alte companii. Acestea pot include achiziționarea unei alte companii sau achiziționarea de capitaluri proprii într-o altă companie. Achizițiile pot fi o modalitate eficientă de a avea acces la noi piețe, tehnologii sau produse și pot stimula creșterea pentru compania care achiziționează. Cu toate acestea, achizițiile pot fi, de asemenea, riscante și este posibil să nu ofere întotdeauna beneficiile scontate. Investițiile în alte societăți pot fi finanțate prin rezerve de numerar sau prin emiterea de datorii sau capitaluri proprii. Atunci când o companie investește într-o altă companie, de obicei se așteaptă să primească o rentabilitate a investiției sale sub formă de dividende, câștiguri de capital sau alte beneficii. Dacă investiția nu reușește, compania se poate confrunta cu pierderi semnificative (Shaffer și Kipp, 2017).

Fluxurile generate din activitatea de investiții evidențiază apetitul investițional al entității, atât prin prisma preocupărilor interne, reflectate prin achiziția activelor corporale și necorporale pentru creșterea capacității operaționale, cât și prin preocupările externe, reflectate prin imobilizările financiare.

Pe scurt, fluxurile de trezorerie din activitatea de investiții reprezintă un aspect important al situației financiare a unei societăți. Înțelegerea acestor fluxuri de numerar poate oferi o perspectivă asupra perspectivelor de creștere ale unei companii, a cheltuielilor de capital și a deciziilor strategice. Indiferent dacă o companie investește în active pe termen lung, în alte companii sau în cercetare și dezvoltare, este important să se analizeze cu atenție implicațiile pe termen lung ale acestor investiții asupra poziției financiare a companiei.

Activitatea de finanțare

Scopul principal al fluxurilor de numerar din activitățile de finanțare este de a oferi o perspectivă asupra modului în care compania mobilizează capital pentru a-și finanța operațiunile și investițiile

Fluxurile de numerar din activitățile de finanțare sunt importante pentru întreprinderi, deoarece reprezintă sursele externe de finanțare care permit întreprinderilor să își îndeplinească obligațiile financiare și să investească în oportunități de creștere viitoare. Intrările din activitățile de finanțare contribuie la creșterea numerarului și a echivalentelor de numerar ale unei companii, oferind lichiditatea necesară pentru a-și îndeplini obligațiile. În plus, ieșirile din activitățile de finanțare ajută la demonstrarea modului în care o companie își utilizează fondurile pentru a rambursa datoriile și pentru a oferi randamente acționarilor săi. Aceste informații pot ajuta investitorii, analiștii și alte părți interesate să evalueze performanța financiară a companiei și să ia decizii informate cu privire la investițiile în afaceri (Horngren, et. al, 2016)

În această etapă, fluxurile de numerar de finanțare sunt așteptate să fie pozitive, deoarece se împrumută de la creditorii sau emit acțiuni. În etapa de creștere, fluxurile de numerar din exploatare ar fi pozitive, deoarece scopul principal al firmei este de a maximiza marjele lor de profit (Mugan și Sayari, 2013).

Fluxul de numerar din activitatea de finanțare poate fi considerat ca o valoare de echilibrare a celorlalte două activități, exploatare și finanțare, în sensul că entitatea atrage surse de finanțare pentru a susține nevoile curente, cât și pentru a susține nevoile investitoriale.

În cazul în care compania generează intrări semnificative de numerar din activități de finanțare, aceasta poate indica faptul că societatea strânge capital pentru a-și extinde afacerea, pentru a finanța noi investiții sau pentru a plăti datoriile existente. În schimb, în cazul în care societatea se

confruntă cu ieșiri semnificative de numerar din activități de finanțare, aceasta poate sugera că societatea plătește datoriile sau returnează numerar acționarilor săi prin dividende sau răscumpărări de acțiuni

Un alt aspect de luat în considerare atunci când analizați fluxurile de numerar din activitățile de finanțare este costul capitalului. În cazul în care o societate emite datoriile pentru a-și finanța operațiunile, aceasta poate duce la cheltuieli mai mari cu dobânzile și la obligații de serviciu al datoriei. În mod similar, în cazul în care societatea emite acțiuni noi, aceasta poate duce la o scădere a câștigurilor pe acțiune și la o diluare a proprietății pentru acționarii existenți (Gibson, 2015).

Numerarul și echivalentele de numerar

În accepțiunea normei IAS 7, numerarul este reprezentat de disponibilul din casierie și din contul bancar, precum și de depozitele la vedere, în timp ce echivalentele de numerar sunt definite ca investiții financiare pe termen scurt, cu un nivel ridicat de lichiditate, ce pot fi convertite cu ușurință în numerar, fără să fie susceptibile unor variații ale valorii (IAS 7.6).

Deținerea echivalentelor de trezorerie este condiționată de nevoia de a face față obligațiilor de trezorerie pe termen scurt, de regulă sub trei luni, prin urmare acestea nu sunt deținute în vederea valorificării lor sub formă de plasamente. (Feleaga și Ionașcu, 1998)

1.3.4 Ce cauzează eșecul întreprinderilor?

Lăsând la o parte abilitățile manageriale de conducere a unei întreprinderi, există un singur răspuns la această întrebare. Au rămas fără bani. Bani lichizi sunt combustibilul esențial care propulsează afacerile înainte, fără ei afacerea vă eșua cu siguranță

Într-o perioadă de dificultate financiară, toate resursele întreprinderii devin surse temporare sau pe termen scurt de numerar, în sensul că entitatea poate recurge la vânzarea activelor fixe, la reducerea stocurilor, reducerea cheltuielilor generale, creșterea perioadelor de plată a obligațiilor curente, și așa mai departe. În mod inerent, există o limită naturală a acestor măsuri, care va fi atinsă în momentul în care activele și pasivele rămase sunt cele fără de care întreprinderea nu își poate continua activitatea.

Jury (2012) asociază eșecul întreprinderii că momentul în care au loc, simultan, două evenimente adverse. Creditorul solicită plata datoriei, iar întreprinderea nu dispune de lichidități pentru a onora obligația față de acesta. Prin urmare, creditorul forțează cu succes falimentul afacerii. Astfel, o gestionare strictă și eficientă a numerarului devine primordială pentru supraviețuirea întreprinderii piață. Nu există nicio îndoială că fiecare decizie de afaceri luată se vă traduce mai devreme sau mai târziu în probleme de profitabilitate și flux de numerar

Un alt motiv pentru care întreprinderile eșuează este realizarea unor investiții în condițiile în care întreprinderea nu are posibilitatea de a atrage fonduri de finanțare pe termen mediu sau lung, datorită unui mediu economic instabil sau datorită unui randament mai mic oferit de investiția în întreprindere comparativ cu oportunitățile investitoriale disponibile de pe piață (Anghelache, et. al., 2012).

Principalul motiv pentru care profitabilitatea nu asigură întotdeauna lichiditatea se datorează contabilității de angajamente, care recunoaște veniturile și cheltuielile la momentul angajării lor, și nu la momentul decontării lor, astfel, apare o discrepanță temporară între profit și numerar

Supraviețuirea afacerii este mai mult o chestiune de adoptare a unui flux de numerar optim, decât de acel lucru intangibil, numit profit. Numerarul, și nu profitul, este utilizat pentru a plăti facturile (Reider și Heyler, 2003)

Prea puțini bani înseamnă probleme de supraviețuire, în timp ce prea mult numerar poate duce la pierderea de oportunități și la utilizarea ineficientă a resurselor limitate. A avea prea mult numerar în mână înseamnă că societatea nu-și utilizează numerarul în cel mai eficient mod posibil. Numerarul sub formă de bani, la îndemână, nu poate genera randamentul necesar unei afaceri. Numerarul trebuie să fie investit în mod corespunzător în afacerea pentru a genera un randament adecvat. Prin urmare, a avea prea mulți bani în numerar reprezintă o utilizare ineficientă a resurselor și o strategie de investiții greșită (Jury, 2012)

În ultimele trei decenii s-a pus un accent sporit pe raportarea și analiza fluxurilor de numerar pentru a examina performanța afacerilor și strategii. O conștientizare a punctelor tari și a punctelor slabe ale managementul strategic al fluxurilor de numerar este, prin urmare, esențială pentru oricine responsabil sau implicat în procesul de luare a deciziilor care depind de profilul de risc al unei anumite afaceri.

1.3.5 Gestionarea lichidităților

Olewe (1998) consideră că numerarul este cel mai important activ curent pentru funcționarea unei afaceri, întrucât nicio operațiune comercială nu este izolată de utilizarea numerarului. Numerarul este trecutul, prezentul și viitorul afacerii, întrucât fiecare afacere pentru a-și începe activitatea are nevoie de lichidități ridicate, iar pentru funcționarea acesteia este nevoie de un nivel optim de numerar care să asigure continuitatea activității.

Accentul pe gestionarea numerarului a fost influențat în mod semnificativ de evoluția mediului economic de-a lungul anilor, datorită numeroaselor întreprinderi care au obținut profit, însă care nu au dispus de lichidități pentru finanțarea activităților curente.

Gestionarea numerarului este un proces care ține mai mult de abilitățile managerului decât de politicile companiei. Profesorul Kesseven (2006) susține că cel mai mare impetiment cu care se confruntă managerii în gestionarea numerarului este provocarea de a realiza un compromis între lichiditate și investițiile care necesită finanțare. Autorul este de părere că o concentrare prea mare asupra profitabilității pe termen scurt poate provoca o neconcordanță între active și pasive, fapt care conduce de la creșterea profitabilității pe termen scurt, la un risc de insolvabilitate.

Atunci când întreprinderile deține prea puține lichidități, costurile necesare gestionării numerarului vor fi mai mari, pentru că sunt nesigure, acestea pot contribui la creșterea riscului sistematic al întreprinderii (Abioro, 2013)

CIMA (2002) a opinat că gestionarea numerarului se referă la optimizarea cantității de numerar disponibile pentru firmă și maximizarea dobânzii pentru orice fonduri disponibile care nu sunt necesare imediat de către de către întreprindere. În timp ce Allman și Sagner (2003) a descris gestionarea numerarului că fiind arta și știința de gestionare a resurselor pe termen scurt ale unei entități pentru a susține activitățile sale curente, a mobiliza fonduri și a optimiza lichiditățile.

Pentru Pandey (2010) gestionarea numerarului se referă la evidența fluxurilor de intrare și ieșire de numerar din firmă, fluxurile de numerar în interiorul firmei și soldurile de numerar deținute de firmă la un moment dat prin finanțarea deficitului sau investirea surplusului de numerar. Acesta a mai afirmat că obiectivele gestionării numerarului includ menținerea unui control adecvat asupra poziției de numerar, menținerea unei lichidități suficiente a firmei și de a asigurarea utilizării excesului de numerar în moduri profitabile.

Reider și Heyler (2003) sunt de părere că gestionarea eficientă a numerarului este chiar mai importantă decât producerea de bunuri sau servicii pentru supraviețuirea întreprinderii, pentru că societatea își poate permite să piardă un client sau un produs, însă fără disponibilități nu își poate continua activitatea.

Gestionarea numerarului trebuie acoperă, în mod obligatoriu, necesitățile pe termen scurt a societății în cursul normal al activității, adică asigurarea faptului că compania are întotdeauna suficient numerar la îndemână pentru a face față obligațiilor curente, iar mai apoi pentru a investi orice excedent de numerar (CIMA, 2002).

Pe de altă parte, Van-Horne (1974) a subliniat că managementul numerarului implică gestionarea banilor firmei pentru a obține un venit maxim din dobânzi din fondurile inactive. Autorul consideră că acele fonduri care sunt constituite drept rezerve de numerar trebuie fructificate la capacitate maximă, în lipsa unei imobilizări în finanțarea proiectelor investiționale.

De asemenea, putem examina capacitatea de îndatorare și modelele de generare de numerar ale societății prin intermediul fluxurilor de trezorerie. O gestionare atentă a fluxului de numerar ne permite să înțelegem performanța actuală și istorică a unei afaceri. Analiza fluxurilor de trezorerie este în esență retrospectivă, în sensul că ne poate indica unde se află afacerea acum, comparativ cu perioada precedentă, și totodată, oferă și o perspectivă asupra viitorului întreprinderii, întrucât fluxurile din activitățile de investiții și finanțare sunt recurente (Checkley, 2002)

Controlul fluxurilor de numerar este, prin urmare, esențial pentru a se asigura că o întreprindere rămâne lichidă și capabilă să facă față obligațiilor de plată. Acest lucru se realizează prin gestionarea eficientă a încasărilor și plăților în numerar, a soldurilor de numerar și a transferurilor de numerar între diferite părți ale unei întreprinderi (Bragg, 2004).

Indiferent de rezultat sau de cauză, un bun sistem de gestionare a numerarului necesită o monitorizare și un control consecvent, persistent și insistent.

1.3.5 Contabilitate creativă sau fraudă în prezentarea fluxurilor de trezorerie?

Cu siguranță, contabilitatea creativă are un rol important în conducerea strategică și eficientă a întreprinderii, dar ce se întâmplă atunci când aceasta depășește limita?

Standardul IAS 7 "Situatiile fluxurilor de trezorerie" permite o anumita flexibilitate in incadrarea anumitor tranzactii care genereaza fluxuri de numerar, cum ar fi de exemplu, prezentarea dobanzilor incasate fie in cadrul activitatii de exploatare, fie de investitii.

Contabilitatea creativă urmărește să exploateze astfel de oportunități lăsate de standarde, prin abordarea principiilor flexibile sau ambigue în scopul prezentării informațiilor în funcție de nevoile conducerii, cu respectarea prevederilor legale, desigur.

Fiecare manager își dorește să prezinte o imagine favorabilă a întreprinderii prin intermediul fluxurilor de trezorerie, care reflectă capacitatea de a genera suficient numerar pentru plata obligațiilor. Problema apare atunci când întreprinderea are dificultăți în generarea unui flux de trezorerie pozitiv. Astfel, managerii pot folosi practici de contabilitate creativă pentru a manipula situația fluxurilor de trezorerie pentru a prezenta o situație optimă. Spre exemplu, dacă întreprinderea înregistrează o valoare negativă din activitatea de exploatare, utilizatorul situației financiare va cunoaște faptul că entitatea traversează o perioadă dificilă, întrucât nu poate genera un excedent de trezorerie pentru a menține capacitatea operațională la un nivel normal. Prin urmare, managerul poate proceda la prezentarea unor informații din cadrul activității de exploatare printr-o manieră care nu reflectă realitatea din cadrul întreprinderii, fie prin prezentarea unor tranzacții aferente activității de exploatare la activității la finanțare, fie invers.

Ivan (2015) notează că pentru ca întreprinderea să dea impresia că afacerea este sustenabilă și capabilă să obțină performanțe, această va proceda la efectuarea unor operațiuni prin care să genereze un profit considerabil, pentru o imagine favorabilă în față creditorilor și investitorilor.

Astfel de practici, la limita dintre legalitate și fraudă nu sunt deloc etice, întrucât urmăresc să altereze realitatea economică prezentată în situațiile financiare și să inducă utilizatorului situațiilor financiare că întreprinderea este una sustenabilă și solvabilă, când de fapt, rezultatele obținute sunt manipulate pentru a reflecta interesele persoanelor în cauză.

Limitări ale situațiilor fluxurilor de trezorerie

În primul rând, posibilitatea de a face "aranjamente de fațadă" în situația numerarului este mai mare decât în cazul capitalului de lucru. Soldul de numerar poate fi manevrat cu ușurință prin amânarea achizițiilor și a altor plăți, și accelerarea încasărilor de la debitori înainte de data bilanțului. Posibilitatea unei astfel de manevre este mai mică în ceea ce privește calculul capitalului

de lucru. Prin urmare, o situație a fluxurilor de numerar care arată motivele responsabile de modificările fondului de rulment prezintă o imagine mai realistă decât în cazul situație a fluxurilor de numerar

În al doilea rând, rata de lichiditate a unei întreprinderi nu depinde doar de valoarea numerarului. Aceasta trebuie corelată cu acele active care pot fi convertite cu ușurință în numerar. Excluderea acestor active în analiza lichidității unei întreprinderi nu reflectă cu adevărat realitatea economică.

Totodată, alinierea numerarului generat de activitățile întreprinderii cu profitul net din exploatare al de afacerii nu este echitabil. În timp ce se calculează numerarul generat de activitățile comerciale, amortizarea activelor imobilizate este exclusă. Acest tratament duce la o neconcordanță între cheltuieli și venituri în momentul determinării rezultatului întreprinderii, deoarece în contul de profit și pierdere nu se înregistrează nicio cheltuială pentru utilizarea activelor imobilizate.

Nu în ultimul rând, o sumă relativ mai mare de numerar generată de activitatea de exploatare față de profitul net obținut poate determina conducerea să plătească o rată mai mare a dividendelor, ceea ce, la rândul său, poate afecta sănătatea financiară a firmei în mod negativ.

CAPITOLUL II. CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ PRIVIND IMPACTUL FLUXURILOR DE TREZORERIE ASUPRA ENTITĂȚII

Situația fluxurilor de trezorerie prezintă informații referitoare la încasările și plățile dintr-o anumită perioadă de timp. O astfel de situație, întocmită corect, permite realizarea unor evidențe utile în procesul decizional cu privire la scadența încasărilor și plăților, pentru evitarea dezechilibrelor financiare și incapacității de plată. Principalele atuuri ale situației fluxurilor de trezorerie sunt cu privire la capacitatea întreprinderii de a degaja numerar din activitatea de bază, prezentând consecințele politicilor de investiții și finanțare, în componente de flux de numerar, fiind totodată, un fundament de baza în deciziile manageriale cu privire la politica financiară, politica de dividende și de creștere economică.

Previziunile privind fluxurile de numerar joacă un rol esențial în cadrul sarcinilor de gestionare a trezoreriei întreprinderii. De exemplu, previziunile sunt utilizate în gestionarea lichidităților și pentru a asigura solvabilitatea și gestionarea riscului valutar pentru a identifica și acoperi expunerile la fluctuațiile de curs valutar, aferente activităților comerciale din străinătate. Previziunile inexacte reprezintă o bază nesigură pentru planurile financiare la nivelul întregii societăți și poate duce la deficit de lichidități, riscuri valutare neacoperite sau la creșterea costurilor de acoperire a riscurilor.

De-a lungul timpului, antreprenorii au considerat că sustenabilitatea afacerii este redată de un surplus substanțial între venituri și cheltuieli, însă, între timp, dezechilibrele financiare ale entităților economice, diversificarea activităților întreprinse, și globalizarea piețelor, au adus tot mai mult în discuție discrepanțele dintre venituri și încasări, precum și cele dintre cheltuieli și plăți. Așa cum a subliniat și Benjamin Franklin, “creditorii au memorie mai bună decât debitorii”, altfel spus, întotdeauna există incertitudinea încasării și certitudinea plății, fapt care stă la baza incapacității de plata a unei întreprinderi, datorită lipsei încasărilor.

1. Metodologia cercetării

Obiectivul acestei lucrări este de a prezenta impactul pe care îl are situația fluxurilor de trezorerie asupra performanței întreprinderii. În acest sens, primul pas l-a constituit revizuirea literaturii de specialitate privind întocmirea și analiza fluxurilor de trezorerie. Lucrările științifice studiate au fost reprezentate de cărți, precum și articole de cercetare științifică publicate în reviste de specialitate atât autohtone, cât și internaționale. Ulterior, în vederea realizării obiectivului de cercetare științifică, am realizat prelucrări, analize, sinteze și comparații asupra raportării financiare a situației fluxurilor de trezorerie a companiilor cotate pe Bursa de Valori București, la nivelul situațiilor financiare încheiate la sfârșitul anului 2021, pentru a urmări evoluțiile și dependențele acestora în raport cu indicatorii financiare cheie pentru performanța unei întreprinderi.

2. Ipoteze

Ipoteza 1. Există diferențe majore între profitul net și cash flow-ul total. În acest scop au fost extrase date din situația poziției financiare, situația performanței financiare și situația fluxurilor de trezorerie

Ipoteza 2. Firmele care dispun de lichidități au investiții mai mari. În acest scop au fost extrase date din situația poziției financiare, situația performanței financiare și situația fluxurilor de trezorerie

Ipoteza 3. Există diferențe semnificative între performanța redată prin contul de profit și pierdere în comparație cu performanța pe baza situației fluxurilor de trezorerie

3. Date și metode de cercetare

3.1 Date

Pentru testarea ipotezelor propuse au fost efectuate analize, comparații, sinteze și prelucrări asupra informațiilor din raportările financiare publicate de întreprinderile cuprinse în eșantion, la nivelul anului 2021, principalii indicatori pentru verificarea ipotezelor fiind prezentați în Tabelul 1, după cum urmează:

Tabelul 1. Indicatori folosiți în testarea ipotezelor

Firma	Profit net	Cash flow exploatare	Cash flow investitii	Cash flow total	Datorii totale
TRANSGAZ	186.941.472	592.050.364	-781.390.625	414.955.056	2.457.638.525
ROMGAZ	1.962.509.237	2.567.802.000	1.192.856.000	363.943.000	1.985.300.380
ELECTRICA	-632.400.000	-194.400.000	-203.200.000	406.000.000	170.668.892
BIOFARM	60.355.769	69.181.921	827.496	103.865.018	85.991.581
ZENTIVA	105.745.554	190.638.274	-16.359.521	62.597.628	158.832.922
ANTIBIOTICE	29.939.404	44.437.574	-29.052.189	74.321.128	290.397.880
PURCARI	51.371.926	34.201.297	-21.278.872	32.100.114	78.948.600
AQUILA	70.765.754	75.561.043	-212.410.001	37.030.827	347.840.649

3.2. Contextul cercetării

Am folosit drept model de analiza opt firme cotate la Bursa de Valori București, cinci dintre acestea fiind incluse în categoria indicelui BET (Transgaz, Romgaz, Electrica, Purcari, Aquila), pentru a vedea dacă lichiditatea este în strânsă legătură cu indicatorii financiari relevanți pentru performanța unei întreprinderi.

3.3. Variabile

După cum a afirmat Kaplan (1983), popularitatea măsurătorilor atotcuprinzătoare de măsurători ale performanței, cum ar fi profitul, ar putea foarte bine să fi determinat conducerea entității să subestimeze importanța altor măsuri de performanță, cum ar fi dominația pe piață, productivitatea și calitatea produselor și serviciilor. Susținătorii fluxului de numerar, consideră că evaluarea lichidității este un aspect critic în examinarea performanței entității, în sensul că fluxul de numerar și nu profitul este rezultatul final al activității entității. Profitul este o abstracțiune, numerarul este o resursă fizică. Acest lucru nu înseamnă că negăm importanța profitului ca ghid pentru comportamentul entității, însă nu ar trebui să pierdem din vedere modul de formare al acestuia.

Prin urmare, am ales pentru testarea ipotezelor propuse, o serie de variabile numerice, printre care profitul net (variabila cauză) și cash flow-ul (variabila efect) pentru a vedea măsură în care există o dependență între cele două indicatori de măsurare a performanței financiare.

Ipoteza 1. Există diferențe majore între profitul net și creșterea netă de numerar

Figura 1. Creșterea profitului net comparativ cu creșterea numerarului

Sursa: prelucrare proprie

Creșterea profitului net în comparație cu creșterea numerarului ne ajută să înțelegem măsura în care profitul se transformă în disponibilități. Diferențe între cei doi indicatori pot apărea ca urmare a modului diferit de calcul. În timp ce profitul cuprinde atât venituri și cheltuieli în avans, numerarul este rezultatul încasărilor minus plăților, iar soldul acestuia este influențat de termenele de încasare a creanțelor și termenele de plată a obligațiilor. În cazul nostru, constatăm că la prima vedere, ipoteza se confirmă, există diferențe între profit și cash flow-ul total. La societățile Transgaz, Biofarm și Aquila, creșterea profitului net este însoțită și de creșterea numerarului, observăm chiar, o creștere mai rapidă a acestuia în raport cu profitul net, evoluție favorabilă pentru întreprinderi, care evidențiază eficiența în transformarea profitului net în bani, pe când la societățile Romgaz, Electrica, Zentiva și Antibiotice, profitul net înregistrează o evoluție crescătoare față de anul 2020, în timp ce cash flow-ul total s-a diminuat. Desigur, nu putem discuta întru totul despre o diminuare a performanței, întrucât scăderea numerarului detinut poate face

parte din politica întreprinderii pentru a nu bloca numerarul fara a-l fructifica, astfel devinde impetuos o analiza între disponibilitatiile detinute si investitiile realizate.

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,23
R Square	0,05
Adjusted R Square	-0,10
Standard Error	183164618,57
Observations	8

Pentru a verifica dependența dintre cele două variabile, am realizat o regresie între profitului net (variabila cauză) și cash flow-ul total (variabila efect) pentru a testa ipoteza enunțată inițial. Observăm că indicatorul Multiple R înregistrează valoarea 0,23 aparținând intervalului [0,2;0,4] fapt care semnifică că există o legătură slabă între profitul net și numerarul total

Indicatorul R Square înregistrează valoarea de 0.05, fapt care semnifică că doar 5% din totalul numerarului este influențat de profitului net obținut.

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	1,15061E+16	1,151E+16	0,3429619	0,579469407
Residual	6	2,01296E+17	3,355E+16		
Total	7	2,12802E+17			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>tStat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	174373057,39	68173944,10	2,56	0,04	7557425,62	341188689,16	7557425,62	341188689,16
PROFIT NET	0,05	0,09	0,59	0,58	-0,17	0,28	-0,17	0,28

Potrivit modelului de regresie, coeficientul b1 înregistrează o valoare de 0.05, cu alte cuvinte, la creșterea profitului net cu 100 lei, numerarul va crește doar cu 5 lei.

În concluzie, prima ipoteza se confirmă, putem afirma că există o legătură slabă între profitul net obținut și disponibilitățile deținute de întreprindere. Această discrepanță mare dintre cele două variabile este explicată de faptul că profitul net este rezultatul contabilității pe bază de angajamente, care presupune recunoașterea veniturilor și cheltuielilor la momentul producerii evenimentului, pe când cash flow-ul total este rezultatul obținut la momentul decontării evenimentului economic.

Ipoteza 2. Firmele care dispun de lichidități au investiții mai mari

Pentru a verifica cea de-a doua ipoteză, s-au extras informații preluate din Contul de profit și pierdere și Situația fluxurilor de trezorerie, reprezentarea acestora fiind sintetizată în Figura 2.

Figura 2. Numerarul total comparativ cu numerarul folosit în activitatea de investiții.

Sursa: prelucrare proprie

Observăm că fluxurile de trezorerie din activitatea de investiții prezintă valori negative pentru firmele analizate, cu excepția Romgaz și Biofarm, fapt care semnifică un proces investițional în continuă dezvoltare, prin investiții în echipamente tehnologice, mijloace fixe și alte active corporale și necorporale, în timp ce Romgaz și Biofarm au un flux pozitiv din activitatea de investiții, ceea ce semnifică un proces de dezinvestire, unde încasările din vânzarea activelor

depășesc investițiile realizate în acestea, efectul fiind folosirea unor active învechite în activitatea operațională.

Pentru testarea ipotezei că firmele care dețin numerar aleg să investească o bună parte din acesta în active necesare dezvoltării sustenabile a afacerii, am ales să realizez o regresie între numerarul total (variabila independentă) și fluxurile de trezorerie din activitatea de investiții (variabila dependentă), pentru a ilustra legătură dintre acestea.

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,04
R Square	0,002
Adjusted R Square	-0,16
Standard Error	593988343,90
Observations	8

După cum putem vedea, indicatorul Multiple R înregistrează o valoare de 0,04 care aparține intervalului [0;0,2] fapt ce semnifică o legătură foarte slabă între numerarul total și numerarul investit.

Acest rezultat este evidențiat și de indicatorul R Square, care arată că doar 0,2% din numerarul investit este influențat de numerarul total deținut. Cu alte cuvinte, firmele nu adoptă politica de investire după totalul disponibilităților deținute, ci mai degrabă după necesitatea și viziunea managerilor, finanțarea acestor proiecte investitoriale facandu-se mai degrabă din surse externe

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	3,905E+15	3,905E+15	1,107E-02	9,196E-01
Residual	6	2,117E+18	3,528E+17		
Total	7	2,121E+18			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	-34061214,1298	319356942,6566	-0,1067	0,9185	-815499501,8617	747377073,6021	-815499501,8617	747377073,6021
TOTAL NUMERAR	0,1355	1,2876	0,1052	0,9196	-3,0153	3,2862	-3,0153	3,2862

Modelului de regresie consolidează ceea ce am evidențiat la indicatorii statistici, anume că există o legătură foarte slabă între totalul disponibilităților și numerarul investit, altfel spus, la 100 lei deținuți ca numerar, firma investește doar 13,54 lei în active corporale și necorporale, motiv pentru care putem concluziona, că deținerea de numerar nu influențează investițiile efectuate.

După rularea modelelor noastre, concluzionăm că relația dintre numerar și investiții este slabă. Altfel spus, numerarul pare să fie mai puțin rege, dar mai degrabă un membru cheie al curții care trage niște sfori importante

Ipoteza 3. Există diferențe semnificative între performanța redată prin contul de profit și pierdere în comparație cu performanța pe baza situației fluxurilor de trezorerie

Evaluarea situației financiare a întreprinderii, aprecierea modului de realizare a echilibrului financiar presupun analiza fluxurilor de trezorerie. În fundamentarea deciziilor întreprinderii, un rol important revine analizei fluxurilor de trezorerie. Menținerea și dezvoltarea întreprinderii impun ca o condiție sine qua-non identificarea principalelor fluxuri de numerar, evaluarea corectă a mărimii acestora, a surselor și destinațiilor, precum și a modului lor de gestionare.

Cea de-a treia ipoteză pornește de la premisa că informațiile prezentate în contul de rezultate nu sunt suficiente pentru a reflecta corect realitatea economică, motiv care a dus dezvoltarea unor noi modele de raportare financiară, în speță, situația fluxurilor de trezorerie. Pentru testarea acestei ipoteze, am folosit date din cele două situații financiare, indicatorii obținuți pe baza fluxului de numerar sunt prezentați în Tabelul 2

Tabelul 2. Calculul indicatorilor pe baza fluxurilor de trezorerie

Denumire indicator	Romgaz	Transgaz	Electrica	Antibiotice	Zentiva	Biofarm	Purcari	Aquila
Rata fluxurilor de numerar din exploatare	0,42	0,43	-0,03	0,12	0,28	0,29	0,20	0,05
Rata de acoperire a datoriilor totale	129,34%	24,09%	-113,90%	15,30%	120,02%	80,45%	43,32%	21,72%
Rata de creștere a Excedentului brut din exploatare (față de anul precedent)	53,46%	-26,62%	-233,99%	0,99%	58,22%	7,87%	28,17%	4,88%
Rata de creștere a profitului net (față de anul precedent)	57,26%	13,14%	-242,98%	13,46%	61,11%	11,22%	-13,27%	30,17%
Rata de creștere a numerarului generat de exploatare (față de anul precedent)	19,42%	82,48%	-129,11%	-52,75%	344,82%	75,10%	-3,62%	-1,11%

Sursa: prelucrare proprie

Evidențiem faptul că rezultatul brut din exploatare (calculat pe baza datelor în CPP) și fluxul de numerar din activitatea de exploatare (calculat pe baza situației fluxurilor de trezorerie) au valori diferite și evoluții diferite ca urmare a modelului de contabilitate “accrual” și a modelului “cash”. Spre exemplu, pentru societatea Transgaz, rata de creștere a excedentului brut de exploatare are o turnură diferită față de rata de creștere a fluxului de numerar din activitatea de exploatare, fapt care poate semnala probleme în convertirea vânzărilor în numerar, prin neconcordanța termenelor de încasare a clienților cu termenele de plată a furnizorilor. Rezultate similare sunt evidențiate și la Antibiotice, Purcari și Aquila, în timp ce pentru Romgaz, Electrica și Zentiva creșterea excedentului brut de exploatare este urmată și de rata de creștere a numerarului generat de activitatea de exploatare, însă cu diferențe vizibile.

Un alt aspect important pe care îl putem avea în vedere este rata de acoperire a datoriilor totale pe seama fluxurilor de numerar din exploatare, care reprezintă o altă formă de a prezenta solvabilitatea întreprinderii, pornind de la premisa că majoritatea obligațiilor curente și necurente sunt angajate pentru a susține activitatea operațională. La toate firmele analizate, mai puțin Electrica, rata de acoperire a datoriilor totale înregistrează valori pozitive, fapt care releva că întreprinderile sunt solvabile, și își pot plăti datoriile doar din numerarul generat de activitatea operațională, fără a apela la linii de trezorerie, în timp ce Electrica are un flux negativ din activitatea de exploatare, întreprinderea fiind în dificultate din acest punct de vedere.

Concluzionând rezultatele obținute, putem fi de acord cu două aspecte, performanța înseamnă atât profit, cât și creștere de trezorerie, iar prin cele două modalități de întocmire a situațiilor financiare, modelul contabilității de angajamente, respectiv modelul contabilității de numerar, performanța și imaginea întreprinderii poate fi percepută diferit, motiv pentru care aceasta trebuie apreciată ca un tot unitar, prin surprinderea tuturor indicatorilor relevanți pentru speța avută în vedere, astfel încât utilizatorii situațiilor financiare să cunoască realitatea economică a întreprinderii.

Concluzii si propuneri

Contul de profit și pierdere, componentă a situațiilor financiare, prezintă rezultatul obținut de societate, oferind informații valoroase, cu privire la modul de formare a veniturilor și cheltuielilor totale, recunoscute pe baza contabilității “accrual”. Situația fluxurilor de trezorerie, o altă componentă a situațiilor financiare, prezintă rezultatul obținut de societate prin informațiile referitoare la încasările și plățile realizate în aceeași perioadă. În contrast cu CPP, situația fluxurilor de trezorerie prezintă informații referitoare la variația disponibilităților bănești din interiorul societății, atât ca proveniență, cât și ca finalitate. Prin urmare, atunci când o întreprindere dorește să își evalueze performanța, ar fi bine să pornească de la situația fluxurilor de trezorerie și nu de la CPP, întrucât cel din urmă este mai vulnerabil la erorile cauzate de estimări (spre exemplu, amortizarea și provizioanele), ori la manipularea de către conducere în recunoașterea și întocmirea situațiilor financiare anuale.

Fluxurile de numerar sunt o măsură crucială a performanței financiare a unei companii și joacă un rol esențial în procesul de luare a deciziilor de afaceri. Acestea reprezintă fluxurile de numerar care intră și ies din afacere dintr-o anumită perioadă de timp și sunt importante deoarece reflectă capacitatea unei întreprinderi de a genera numerar și de a plăti datoriile curente.

În urma studiului efectuat, putem afirma că profitul nu înseamnă neapărat și o trezorerie “sănătoasă”, de altfel, am sesizat diferențe semnificative între cei doi indicatori, motiv pentru care s-a impus justificarea acestor discrepanțe, pornind de la modul de calcul al celor doi indicatori. Ulterior testării acestei ipoteze, s-a confirmat că diferențele provin de la faptul că profitul este influențat de momentul recunoașterii evenimentului, cu toate acestea, el este un indicator util pentru evidențierea efectelor viitoare ale eforturilor actuale, în timp ce cash flow-ul total este util pentru urmărirea creanțelor și datoriilor, precum și pentru a înțelege nevoia de finanțare a întreprinderii.

Referitor la raportul investițiilor în paralelă cu nivelul disponibilităților, cercetarea a scos la iveală că nu deținerea unor rezerve considerabile de numerar este premisa de la care pornește o întreprindere în procesul investițional, ci mai degrabă oportunitățile investiționale, nevoia de inovație și competitivitatea de piață, influența deținerii unor disponibilități mai mari fiind ne semnificativă pentru investițiile realizate.

În cele din urma, o întreprindere care își monitorizează și își gestionează cu atenție fluxurile de numerar are mai multe șanse de succes pe termen lung decât una care nu o face. Fluxurile de numerar pot ajuta la identificarea problemelor financiare înainte ca acestea să devină critice și pot contribui la dezvoltarea unor strategii de finanțare adecvate. În plus, fluxurile de numerar pot ajuta la identificarea oportunităților de investiții și de extindere a afacerii, permițând întreprinderii să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la strategiile de investiții și de creștere.

În concluzie, fluxul de numerar este o măsură importantă a performanței financiare a unei întreprinderi și trebuie monitorizat cu atenție și gestionat eficient pentru a asigura succesul pe termen lung al întreprinderii.

Bibliografie

Abioro, M. (2013). *The impact of cash management on the performance of manufacturing companies in Nigeria*. *Uncertain Supply chain management*, 1(3), 177-192.

Akinbuli, S.F (2009). *Cash management techniques and application for corporate organisation*. *The Nigerian Accountant Journal of the Institute of Chartered Accountants of Nigeria*. 42(1), 27-33.

Allman-Ward, M., & Sagner, J. (2003). *Essentials of managing corporate cash*. New Jersey. John Wiley & Sons, Inc.

Anghelache, C., Marinescu, R. T., Manole, A., & Mitruț, C. (2012). *Methods and Models for the Analysis of Cash Flows*. *Romanian Statistical Review*.

Block, S. B., Hirt, G. A., & Danielsen, B. R. (2019). *Foundations of Financial Management* (17th ed.). McGraw-Hill Education.

Bragg, S. M. (2004). *Controller's guide to planning and controlling operation*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Checkley, K. (2002). *Strategic Cash Flow Management*. Capstone Pub

Feleaga, N., Ionașcu, I. (1998). *Tratat de contabilitate financiară, vol. I si II*. București: Economică.

Feleagă L., Feleagă N., Dumitrașcu L. M., 2017. „*Contabilitate financiară conform IFRS*”, București: Editura ASE

Feleagă N., Ionașcu I., (1993). *Contabilitate Financiară*, București: Editura Economică

Focșa, M., & Țurcanu, V. (2018). *Abordări conceptuale privind recunoașterea și evaluarea activelor financiare*. *Inovația: factor al dezvoltării social-economice* (pp. 46-49)

Gibson, C. (2007). *Financial reporting and analysis (10th ed.)*. Canada: Thomson.

Gibson, C. H. (2015). *Financial reporting and analysis*. Cengage Learning.

Glăvan M. E., Păunescu M., Calu D. A., Gușe R. G., (2019). „*Contabilitate financiară*”. București: Editura ASE

Hornigren, C. T., Sundem, G. L., Stratton, W. O., Burgstahler, D., & Schatzberg, J. (2016). *Introduction to management accounting*. Pearson.

Ionașcu M., Ionașcu I., (2007). „*Raportarea financiară: conform normelor contabile internaționale (IAS/IFRS)*” București: Editura Tribuna Economică

Ionașcu M., Ionașcu I., (2021). „*Introducere in contabilitate*”. București: Editura Economică

Ivan, I. (2015). Modalități privind depistarea practicilor de contabilitate creativă prin studierea fluxurilor de trezorerie. *Audit Financiar*, 13(128).

Jury, T. (2012). *Cash flow analysis and forecasting: the definitive guide to understanding and using published cash flow data*. John Wiley & Sons.

Kaplan, R. S. (1983). *Measuring Manufacturing Performance: A New Challenge for Managerial Accounting Research*. The Accounting Review.

Kesseven, P. (2006). *Trends in working capital management and its impact on firms' performance*. International Review of Business Research Papers.2 (2), 45-58.

Mulford, C. W., & Comiskey, E. E. (2005). *Creative cash flow reporting: Uncovering sustainable financial performance*. John Wiley & Sons.

Muthupandian K S (2008). *IAS 7, Statement of Cash Flows - A Closer Look*. The Management Accountant, September, Vol. 43 No. 9

Olowe, R. A. (1998). *Financial management: concepts, analysis and capital investments*. Lagos: Brierly Jones Nigeria Ltd.

Pandey, I.M. (1993). *Financial management (6th Ed.)*. New Delhi: Vikas Publishing House PVT Ltd.

Reider, R., & Heyler, P. B. (2003). *Managing cash flow: An operational focus*. John Wiley & Sons.

Ristea, M., Olimid, L., & Calu, D. A. (2006). *Sisteme contabile comparate*. Editura CECCAR, București.

Sayari, N., & Mugan, F. N. C. S. (2013). *Cash flow statement as an evidence for financial distress*. Universal Journal of Accounting and Finance, 1(3), 95-103.

Shaffer, S. M., & Kipp, R. A. (2017). *Financial accounting: An introduction to concepts, methods, and uses (14th ed.)*. Boston, MA: Cengage Learning.

Van-Horne, J.C. (1974). *Fundamentals of financial management*. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Situațiile financiare ale societăților analizate sunt disponibile la:

Antibiotice- [BVB - Actiuni ATB ANTIBIOTICE S.A.](#)

Aquila- [BVB - Actiuni AQ AQUILA PART PROD COM](#)

Biofarm- [BVB - Actiuni BIO BIOFARM S.A.](#)

Electrica- [BVB - Actiuni EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.](#)

Purcari - [BVB - Actiuni WINE PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED](#)

Romgaz- [BVB - Actiuni SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.](#)

Transgaz- [BVB - Actiuni TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.](#)

Zentiva- [BVB - Actiuni SCD ZENTIVA S.A.](#)